

MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Raximova X.U.

BMA kafedra dotsenti, i.f.n.,

Turdimatova Munira Tulkinovna

Bank-moliya akademiyasi “Iqtisodiyotni monetar tartibga solish”

mutaxassisligi magistratura tinglovchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisda moliya bozori hamda moliya xizmatlarini tarmoqlarini yanada rivojlantirish, xususan, davlatimizda bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik jamiyat qurish uchun qaratilgan islohotlar majmui to'g'risida ma'lumotlar va iqtiboslar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: korporativ qimmatli qog'ozlar, investitsiya, bank-moliya akademiyasi, moliya korporatsiyasi, fond birjasi.

Oxirgi besh yillik islohotlarning pirovard natijasida davlatimizda Yangi O'zbekistonni bunyod etishning muhim bo'lgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy hamda ma'rifiy asoslari yaratilmoqda. Nazar tashlaydigan bo'lsak, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini yanada kuchaytirish shuningdek fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining ro'li, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini bundanda oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi va yana oshirilishda davom etmoqda. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini to'liq kuchaytirish va kambag'allikni imkon qadar qisqartirish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib qo'yilib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbailari bilan ta'minlash, malakali tibbiy xizmat va ta'lim xizmatlari, munosib turmush yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat nuqtai nazaridan yangi bosqichga ko'tarilishi e'tiborga molik. Iqtisodiyotning real sektori va moliya bozoridagi buzilishlar va uzilishlar sababli korxonalariga

investitsiya mablag'larini jalb qilish uchun moliya bozorining zamonaviy vositalaridan foydalanishda qiyinchiliklarga va to'siqlarga duch kelinyapti. Uy xo'jaliklarining moliya bozoriga kirib borishi natijasi orqali ularning korporativ qimmatli qog'ozlar bozoridagi salmog'ini ko'paytirish masalasi o'z yechimini kutayotgan dolzarb va eng muhim muammolardan biri bo'lib turibdi. "Moliya bozori va moliya xizmatlari sohasini yanada rivojlantirishning dolzarb muammolari va istiqbollari: milliy amaliyot va xalqaro tajriba" mavzusi oliy Majlis Senati qo'mitalari va Bank-moliya akademiyasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan davra suhbatida shu kabi masalalar muhokama qilindi. Senatorlar, xorijiy va milliy ekspertlar, mutasaddi vazirlik va idoralar, tijorat banklari vakillari ishtirokida mamlakatda moliyaviy boshqaruvning yangi turlarini tatbiq etish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish muammosi o'rtaga tashlandi. O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotida asoslangan demokratik jamiyat qurishga qaratilgan bo'lib, ularning asosiy mahsullaridan biri tez sur'atlar bilan bozori hisoblanadi.

Moliya bozori o'z ichiga quyidagi segmentlarni oladi:

- kredit (bank va boshqa kredit tashkilotlari kapitallari, lizing) va depozitlar bozori;
- qimmatli qog'ozlar bozori;
- valyuta bozori;
- oltin va valyutada ifodalangan (unga tenglashtirilgan) avuarlar (qimmatbaho metall va toshlar, kamyob elementlar, sa'nat asarlari va h.k) bozori;
- sug'urta va pensiya fondlari bozori, lotereya o'yinlari instrumentlari bozori. Moliya bozori iqtisodiyotda quyidagilar mavjud bo'lgandagina samarali faoliyat ko'rsatishi mumkin:
 - effektiv (samarali) mulkchilik tizimi;

- investitsiya uchun mo'ljallangan yetarli jamg'armalar(moliyaviy resurslar,mablag'lar) va iqtisodiy-huquqiy mexanizm bilan ta'minlangan moliyaviy instrumentlar.

- talab va taklifni obyektiv mutanosibli;

- moliya bozori infratuzilmasini samarali faoliyati;

O'zbekistonda investitsiya jarayonlarini boshqarish va bo'sh turgan pul mablag'larni iqtisodiyotiga jalb qilishning samarali vositasi bo'lgan moliya bozorining shakllanishi 90-yillar boshlariga to'g'ri keladi. 1993-yil 2-sentabrda bu bozor faoliyatining huquqiy bazasi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar va fond birjasi to'g'risida" qonuni qabul qilindi. O'zbekiston Moliya vazirligi mamlakat moliya bozorini o'rta va uzoq muddatda rivojlantirish konsepsiyasi loyihasini ishlab chiqdi. Hujjat normativ huquqiy hujjatlarning muhokamasi portalida e'lon qilindi. O'zbekistonda 2017-2021 yillarda moliya bozorini rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi ishlab chiqildi. Moliya bozorini rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan Koreya fond birjasi, BMT Taraqqiyot dasturi, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqodlar instituti hamda boshqa tuzilmalar bilan hamkorlikda ishlab chiqildi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa qilishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasida moliya bozorini rivojlantirish borasida bir qator salmoqli ishlar olib borilmoqda va o'ylaymizku bu albatta o'z samarasini beradi. Yaqin kelajakda ushbu ustuvor yo'nalishlarning samarasini kuzatishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramovich N. A. THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185-191.

2. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых

3. Мухтаров Б. А., Ортиков Ё. Ю. Культурное и экономическое развитие туризма в Узбекистане //Молодой ученый. – 2016. – №. 14. – С. 375-378.

4. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-43.

5. Ҳосилмуродов И., Султоналиева Г. Тафаккур услубининг фалсафийметодологик таҳлили //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.

6. Nodira T. INNOVATIVE MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 346-351.

7. Ali o'g'li A. O. STATISTICAL STUDY OF DIRECT MAINTENANCE OF SMALL BUSINESS ACTIVITIES IN THE REGIONS //EPRA International Journal of Economic and Business Review (JEBR). – 2022. – Т. 10. – №. 6.– С.30-33.